

UZ CLAAS AGRO MCHJ AYLANMA MABLAG'LARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'LLARI

Abdirimov Xurshid Ikrambekovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15515492>

Annotatsiya

Mazkur ilmiy tezisda "Uz CLAAS Agro" MChJ faoliyatida aylanma mablag'larni boshqarish jarayonlari tahlil qilinadi hamda ularni samarali boshqarish yo'llari bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Aylanma mablag'lar korxonaning kundalik operatsiyalarini moliyalashtirish, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlash va umumiy moliyaviy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida korxonada hisoboti asosida likvidlik, aylanish koeffitsiyentlari va pul oqimlari dinamikasi o'rganilib, mavjud muammolar aniqlangan. Xususan, zaxiralarni boshqarishdagi samarasizlik, debitor qarzdorlikning yuqoriligi va pul mablag'larining yetarli darajada bo'lmasligi kabi holatlar korxonada moliyaviy barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani ko'rsatib o'tiladi. Tezisdagi ushbu muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy boshqaruv uslublari, jumladan, aylanish kapitalini optimallashtirish, pul oqimlarini rejalashtirish va samarali moliyaviy nazorat tizimini joriy etish kabi chora-tadbirlar taklif etiladi. Natijada, korxonada resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlash va raqobatbardoshlikni kuchaytirishga erishish mumkin bo'ladi.

Kalit so'zlar: aylanma mablag'lar, moliyaviy resurslar, ishlab chiqarish zaxiralari, debitor qarzdorlik, likvidlik koeffitsiyenti, aylanish koeffitsiyenti, pul oqimlari, operatsion samaradorlik, kapital aylanish tezligi, korxonada moliyaviy barqarorligi, moliya boshqaruvi, resurslardan foydalanish samaradorligi, moliyaviy tahlil, mavjud mablag'lardan optimal foydalanish, pul mablag'larini rejalashtirish.

Abstract

This scientific thesis analyzes the processes of working capital management in the activities of "Uz CLAAS Agro" LLC and develops proposals for their effective management. Working capital plays an important role in financing the daily operations of the enterprise, ensuring the continuity of the production process and supporting overall financial stability. During the study, the dynamics of liquidity, turnover ratios and cash flows were studied based on the enterprise's report, and existing problems were identified. In particular, it is shown that inefficiency in managing reserves, high accounts receivable and

insufficient cash have a negative impact on the financial stability of the enterprise. The thesis proposes measures to eliminate these problems, including modern management methods, including working capital optimization, cash flow planning and the introduction of an effective financial control system. As a result, it will be possible to increase the efficiency of resource use in the enterprise, ensure production continuity and strengthen competitiveness.

Keywords: working capital, financial resources, production reserves, accounts receivable, liquidity ratio, turnover ratio, cash flows, operational efficiency, capital turnover rate, financial stability of the enterprise, financial management, resource efficiency, financial analysis, optimal use of available funds, cash planning.

Asosiy qism

Aylanma mablag'lar har qanday xo'jalik yurituvchi subyektning qisqa muddatli faoliyati uchun zarur bo'lgan resurslardir. Ular korxonaning kundalik operatsiyalarini moliyalashtirish, ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlash, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va moliyaviy barqarorlikni saqlab qolish uchun muhim ahamiyatga ega. "Uz CLAAS Agro" MChJ misolida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, aylanma mablag'lar tarkibida zaxiralar, tayyor mahsulotlar, pul mablag'lari va debitor qarzdorliklar muhim o'rin egallaydi.

Korxonada aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini aniqlashda aylanish koeffitsiyenti, likvidlik darajasi, zaxiralar aylanishi va pul oqimlarining holati asosiy mezonlar sifatida baholandi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, korxonada ayrim yillarda zaxiralar hajmining ortib borishi ularni uzoq muddat saqlash bilan bog'liq xarajatlarning ko'payishiga, bu esa kapital aylanish tezligining pasayishiga olib kelmoqda. Shu bilan birga, debitor qarzdorlikning yuqori darajasi pul oqimlarining sekinlashishiga, korxonada likvidligi va to'lov qobiliyatining zaiflashishiga sabab bo'lmoqda.

Korxonada tomonidan amalga oshirilayotgan aylanma mablag'larni boshqarish strategiyasida asosiy e'tibor resurslardan samarali foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan. Biroq, mavjud holatlarda quyidagi muammolar kuzatildi:

- Zaxiralarni boshqarishning yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi;
- Debitorlik qarzdorliklarini undirish mexanizmlarining zaifligi;
- Pul oqimlarini rejalashtirish tizimining sustligi.

Shu asosda, “Uz CLAAS Agro” MChJda aylanma mablag‘larni samarali boshqarish uchun quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Zaxira boshqaruvini raqamlashtirish – zaxiralar miqdorini avtomatik monitoring qilish va talabga asoslangan ombor nazoratini joriy etish;
2. Debitorlik qarzdorliklarini tahlil qilish va qisqartirish – qarzdorlar bilan shartnomalarni qayta ko‘rib chiqish, chegirmali to‘lov tizimlarini joriy etish;
3. Pul oqimlari prognozini joriy qilish – naqd pul oqimlarini haftalik yoki oylik asosda bashorat qilish tizimini ishlab chiqish;
4. Likvidlikni boshqarish mexanizmini kuchaytirish – erkin pul mablag‘larini vaqtinchalik moliyaviy instrumentlarga yo‘naltirish orqali daromadlilikni oshirish.

Yuqoridagi chora-tadbirlar korxonaning moliyaviy holatini yaxshilash, aylanma mablag‘lar aylanishining tezlashishi va natijada umumiy operatsion samaradorlikning oshishiga olib keladi.

Xulosa

Korxonaning moliyaviy barqarorligi va ishlab chiqarish samaradorligini ta‘minlashda aylanma mablag‘larning o‘rni beqiyosdir. Tadqiqot davomida “Uz CLAAS Agro” MChJ faoliyati misolida aylanma mablag‘lar tarkibi, aylanish ko‘rsatkichlari va ularning boshqaruvi tahlil qilinarkan, korxonada bu borada muayyan natijalarga erishgan bo‘lsa-da, bir qator muammolar mavjudligi aniqlandi.

Zaxiralar hajmining ortib borayotgani, debitorlik muddati uzaygani va pul oqimlarining salbiy tomonga o‘zgarishi korxonaning moliyaviy faoliyatiga bosimni kuchaytirmoqda. Shuningdek, likvidlik darajasining pasayib borayotgani qisqa muddatli moliyaviy majburiyatlarni o‘z vaqtida qoplash imkoniyatini cheklab qo‘ymoqda. Bu holatlar “Uz CLAAS Agro” MChJda aylanma mablag‘lar boshqaruvini tubdan qayta ko‘rib chiqishni va optimallashtirish choralarini amalga oshirish zarurligini ko‘rsatadi.

Tahlillar asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. Aylanma mablag‘larning faqat hajm jihatidan emas, balki ularning aylanish tezligi va sifatli boshqaruvi ham muhim ahamiyatga ega.
2. Zaxiralar hajmi oshgani bilan birga, ularning aylanma tezligi pasaygan, bu esa samaradorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.
3. Debitor qarzdorliklar hajmining ortishi pul oqimlarining sekinlashishiga olib kelmoqda.

4. Korxonada likvidlik ko'rsatkichlarining pasayishi moliyaviy muvozanatni saqlashda muammolar mavjudligidan dalolat beradi.

Shu sababli, "Uz CLAAS Agro" MChJda quyidagi strategik choralarni amalga oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

- ✓ Zaxira boshqaruvi tizimini raqamlashtirish va optimallashtirish;
- ✓ Debitor qarzdorliklarni monitoring qilish va qisqartirish bo'yicha qat'iy mexanizmlarni joriy etish;
- ✓ Pul oqimlari prognozini ishlab chiqish va har chorakda yangilab borish;
- ✓ Likvidlikni ta'minlash uchun zaxira pul mablag'larini samarali moliyaviy instrumentlarga yo'naltirish.

Mazkur tavsiyalar asosida korxonada nafaqat aylanma mablag'lardan samarali foydalanishga, balki umumiy moliyaviy barqarorlik va rentabellikni ta'minlashga erishishi mumkin. Bu esa raqobatbardosh bozor sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti (2020). Bank-moliya sohasini rivojlantirish strategiyasi to'g'risida PF-5992-son Farmoni. [Online] Available at: <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki (2023). Pul-kredit siyosatining asosiy yo'nalishlari. [Online] Available at: <https://cbu.uz>
3. Moliya vazirligi (2021). Korxonada moliyaviy boshqaruvi asoslari. Toshkent: Moliya nashriyoti.
4. Abdurahmonov, Q.X. (2022). Korxonada iqtisodiyoti. Toshkent: Iqtisodiyot.
5. Tillyashayxov, A.T. (2021). Moliyaviy menejment. Toshkent: IQTISOD-MOLIYA.
6. Brigham, E.F. and Houston, J.F. (2021). Fundamentals of Financial Management. 15th ed. Boston: Cengage Learning.
7. Ross, S.A., Westerfield, R.W., and Jordan, B.D. (2020). Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education.
8. Gitman, L.J. and Zutter, C.J. (2019). Principles of Managerial Finance. 15th ed. Boston: Pearson.
9. Wild, J.J., Subramanyam, K.R. and Halsey, R.F. (2018). Financial Statement Analysis. 11th ed. New York: McGraw-Hill.
10. Atrill, P. and McLaney, E. (2020). Accounting and Finance for Non-Specialists. 11th ed. Harlow: Pearson Education.

